

O'ZBEK VA XITOIY TILLARI ERTAKLARIDA RAMZIY SO'ZLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Quvondiqova Sevinchbonu Orifjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19138412>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada xitoy va o'zbek xalq ertaklarida foydalaniladigan ramziy obrazlar va so'zlar (象 征 词 xiàng zhēng cí)ning semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Ikki xalq madaniyati va dunyoqarashidagi o'xshash va farqli tomonlari后羿射日 (Hòu Yì shè rì) va "Zumrad va Qimmat" ertaklari asosida ilmiy tadqiq etiladi. Maqolada ramzlarning denotativ (外延意义 wài yán yìyì) va konnotativ (内涵意义 nei hán yìyì) qatlamlari ko'rsatib beriladi. Maqoladan asosiy maqsad esa ramziy so'zlar semantikasini ikki xalq ertaklari misolida badiiy va ma'naviy mazmunini ilmiy tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar:

Semantika, ramz, xitoy ertaklari, o'zbek ertaklari, konnotatsiya, denotativ ma'no, ajdaho, semurg', mifologik taffakur.

Abstract:

This article analyzes the semantic features of symbolic images and words (象 征 词 xiàng zhēng cí) used in Chinese and Uzbek folk tales. The similarities and differences in the cultures and worldviews of the two peoples are scientifically examined based on the tales Hòu Yì shè rì (后羿射日) and "Zumrad and Qimmat." The article identifies the denotative (外延意义 wài yán yìyì) and connotative (内涵意义 nèi hán yìyì) layers of symbols. The main aim of the study is to conduct a scientific analysis of the semantics of symbolic words and to reveal the artistic and spiritual content of the folk tales of the two nations.

Keywords:

Semantics, symbol, Chinese folk tales, Uzbek folk tales, connotation, denotative meaning, dragon, Semurg, mythological thinking.

Kirish.

Ertak- insoniyatning ongosti arxetiplaridan kelib chiqib shakllangan folklor janrlaridan biridir. U har bir xalqning uzoq tarixidan so'zlaydigan, qadimiy dunyoqarash, mifologik taffakur tushunchalarini hamda axloqiy qadriyatlarini o'zida jamlagan buyuk ma'naviy xazina hisoblanadi. Adabiyotshunoslikda ramz termini matnning tashqi shakli va ichki mazmun mohiyatidan kelib chiqib, madaniy, axloqiy va estetik ma'nolarni anglatuvchi vosita sifatida ham qo'llaniladi. Ramzlar ma'lum so'z yoki obraz orqali yashirin ma'nolarni o'zida saqlashi bilan birga hissiy tajribalarni ham o'quvchiga yetkazish vazifasini bajaradi. Ramziy so'zlar (Ramz)- adabiyotda va nutqda biror tushuncha, g'oyani bevosita emas, boshqa bir narsa-peredmet, belgi yoki biron hodisa orqali yashirin simvol ko'rinishida ifodalanishidir. Misol uchun, mardlik ramzi sher, go'zallikniki gul, motam ramzi qora rang kabilardir. Folklorshunosimiz B.Sarimsoqov ramzga quydagicha ta'rif beradi: "Ramz-borliqni badiiy anglashning eng yuqori bosqichidir". [Sarimsoqov, 2004:45] Rostdan ham ramzlar inson tilini badiiylashtirib, tafakkur kengligini ko'rsatib beradi.

Asosiy qism

Ramziy so'zlarning asosiy xususiyatlari:

Shartlilik va ishoraviylik: To'g'ridan-to'g'ri ma'no emas, balki ko'chma ma'no orqali qo'llanilib konnatativ ma'no hosil qiladi.

Obrazlilik va ko'p ma'nolilik: Bir so'z turli matnlarda bir-biridan farqli ravishda turli ramziy ma'nolarni ifodalab kelishi mumkin.

An'anaviylik: Ko'pincha xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyotdan olingan tayyor turg'un obrazlar holatida qo'llaniladi (bulbul — oshiq, sham — ma'shuqa).

Adabiyot nazariyasida ramzlarni birinchilardan bo'lib Aristotel (mil.avv.384-322) "Poetika" asarida kiritib o'tgan. [Aristotel,1980:52]. U bevosita simvol deb ta'kidlamagan bo'lsa-da, ammo majoziy ifoda va obrazlilik nazariyasiga asos solgan olim hisoblanadi. Keyinchalik ramziy so'zlarni ilmiy jihatdan tahlili qilish Ferdinand de Saussurening (1857-1913) semiotik nazariyasidan boshlangan. [Sausserre, 1983:67]. Xitoy adabiyotida ramziy so'zlarning qo'llanilishi Konfutsiyga borib taqaladi. U ramzni nazariy asoslab chiqmagan bo'lsa ham she'riyatdagi yashirin ma'nolarni sharhlab bergan. XX asrga kelib 王国维Wáng Guówéi (1877-1927) ramzlarni ilmiy-estetik jihatdan o'rganadi. [王国维, "2009:112]. O'zbek tilshunosligiga keladigan bo'lsak majoziy ma'no qo'llanilishi Alisher Navoiy asarlarida badiiy vosita sifatida uchraydi. Yurtimizda ramziylikni ilmiy jihatdan o'rganish esa, 1920-1930-yillarga kelib boshlanadi. Ushbu yo'nalishni birinchilardan bo'lib ko'tarib chiqqan olim Abduraf Fitratdir. U ramzni badiiy taffakurning muhim ko'rinishi sifatida o'rgangan. Keyinchalik Ozod Sharafiddinov va Ibrohim Haqullovlar bu borada tizimli ishlar olib borishgan.

Ramzlar semantik tahlil jarayonida quydagi jihatlarni o'zida aks etadi:

Madaniy kodlar-xalqning urf-odat va qadriyatlarini ifodalaydi;

Ijtimoiy kontekst- bevosita tarix va jamiyat bilan bog'liq bo'lgan semantik qatlam;

Estetik va axloqiy –obrazlar orqali hissiy tajriba va axloqiy xulosalar ifodalanadi.

Xitoylik tadqiqotchi 叶舒宪Yè Shū xiàn xitoy ertaklarini "simvollar okeani" deb ataydi. [叶舒宪, 2011:89]. Haqiqatdan Xitoy ertaklarida ramziy birliklar, mifologik atamalar nisbatan ko'p uchraydi. Ular ertaklarda asosan madaniy kod vazifasini bajaradi. Xitoy va o'zbek ertaklaridagi ramziylikni o'rganish, nafaqat tilshunoslik, balki etnopsixologiya va madaniyatshunoslik uchun ham dolzarbdir. Har ikki xalq ertaklarida ham hayvonlarning ramziy obrazlar sifatida qo'llanilishi markaziy o'rinda turadi, biroq ularning semantik konnotatsiyasi turlicha hisoblanadi. Misol tariqasida "Ajdaho 龙" obrazini oladigan bo'lsak, o'zbek ertaklarida ("Uch og'aynilar", "Zumrad va Qimmat") ajdaho ko'pincha yomonlik, qahatchilik va yovuzlik timsolidir. U semantik jihatdan "to'siq" va "yovuz kuch" siyomosida gavdalanadi.

Xitoy ertaklarida ("白蛇传Báishé Zhuàn, "西游记Xīyóujì") esa Ajdaho 龙lóng—Imperator, muqaddaslik, donolik va adolat ramzi sifatida qo'llanadi. U ijobiy semantikani ifodalaydi. Ba'zi manbalarda xitoyliklar o'zlarini "Ajdaho avlodlari" deb ham atashadi. Bundan tashqari ikki xalq ertaklarida Feniks va Semurg' ramzlarini ham uchratamiz. Xitoyning Feniks (凤凰fènghuáng) qushi ayollik ibtidosi (Yan-In tizimidagi In) va go'zallik ramzi bo'lsa, o'zbek ertaklaridagi Semurg' jinsidan qat'iy nazar, qahramonning ruhiy yuksalishiga yordam beruvchi

"G'oyibona kuch" vazifasini bajaradi. Ushbu izlanishlardan kelib chiqqan holda quyida Xitoy xalq ertagi "后羿射日" Hòu Yì shè rì va o'zbek xalq ertagi "Zumrad va Qimmat"ning ramziy birliklarini semantik tahlil qilamiz.

后羿射日 Hòu Yì shè rì ertagidagi ramziy birliklar. Xitoy mifologiyasining mashhur ertagi — 后羿射日 Hòu Yì shè rì. Ertakda ertak qahramoni 后羿 Hòu Yì osmonda o'n quyosh ko'tarilganini ko'radi va ularni o'q bilan urib tushiradi.

后羿 Hòu Yì obrazining ramziy ma'nosi qahramonlik, himoyachi sifatida gavdalanadi. U mifologik arxetip sifatida "madaniy qahramon" turiga kiradi. Uning asosiy maqsadi tabiat qonunini tiklashga qaratilgan. Ushbu obrazning insoniy mas'uliyat, qahramonlik orqali ijtimoiy va kosmik tartibni qayta tiklashi ertakning semantik ma'nosini ko'rsatgan. **Quyosh 太阳** tàiyáng obrazining denotativ ma'nosi osmon jismi, yorug'lik manbai bo'lsa, ertakdagi konnotativ ma'nosi esa, hayot energiyasi, hokimiyat va hukmronlik ramzlarini ifodalaydi. O'n quyoshning birdan osmonda paydo bo'lishining semantik ma'nosi hayot ritmining buzilishini ko'rsatadi. Bu ortiqcha kuch, falokat modelini ifodalaydi. Bundan tashqari ertakda 射 shè o'q otish harakati va 弓箭 gōngjiàn kamon va o'q ramzlari ham mavjud. Ular muvozanatni qayta tiklash va tabiat ustidan nazorat o'rnatish vositasi sifatida qo'llanadi. Demak, ushbu ertak ramziy va semantik jihatdan kosmologik xarakterga ega bo'lib, u inson va tabiat o'rtasidagi muvozanat konsepsiyasini anglatadi. Hayotiy tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu ertak "me'yordan oshib ketgan har narsa zarardir" degan g'oyani ilgari suradi.

"Zumrad va Qimmat" ertagidagi ramziy birliklar

"Zumrad va Qimmat" — o'zbek xalq ertaklari ichida eng mashhurlar ertaklardan biri hisoblanib, unda ezgulik va yovuzlik qarama-qarshiligi ramziy obrazlar orqali ifodalanadi. Ertakning semantik tizimi o'zbek xalqining axloqiy qadriyatlari, ijtimoiy hayot tarzini va xalq donishmandligini aks ettiradi.

Mazkur ertak syujetida obrazlar va predmetlar oddiy predmet sifatida emas, balki chuqur ramziy ma'noni o'zida jamlaydi.

Ertakdagi **Zumrad obrazi** denotativ ma'noda qimmatbaho tosh ma'nosini bildiradi, konnotativ ma'noda poklik, sabr-toqat, kamtarlik, mehribonlik kabi fazilatlarining ramziy ko'rinishini bildiradi. Semantik ma'no jihatdan Zumrad obrazi ezgulik arxetipi sifatida talqin qilinadi. **Qimmat obraziga** keladigan bo'lsak, u lug'aviy jihatdan "qadrli, qimmatli" degan ma'noni anglatadi. Ertakdagi konnotativ ma'nosi ochko'zlik, dangasalik, hasadgo'ylik kabi salbiy obraz sifatida gavdalanadi. Bu holat semantik paradoks hodisasi hisoblanadi ya'ni, ism ijobiy ma'noga xarakter salbiy ma'noga ega. Bu qarama-qarshilik o'quvchiga insonni nomi emas, xulqi bezaydi degan axloqiy g'oya beradi. **Kampir obrazining** ramziy ma'nosiga keladigan bo'lsak, u sinov, donishmandlik obrazida tasvirlanadi. Uning qahramonlarni sinovdan o'tkazishi folklorda keng tarqalgan sinov arxetipiga kiradi. Adolat mezoni sifatida semantik ma'no kasb etadi. **Sandiq va sovg'alar** ertakda muhim ramziy predmet hisoblanadi. Uning denotativ ma'nosi buyum saqlanadigan quti. Ertakdagi konnotativ ma'nosi mukofot, mehnat mevasi, qiyinchiliklardan keyin erishgan taqdir sovg'asidir. Umuman olganda, "Zumrad va Qimmat" ertagida ramziy birliklar orqali xalqning axloqiy qarashlarini ko'rishimiz mumkin.

Ertakning semantik tizimi ezgulik — yovuzlik, kamtarlik — ochko'zlik, mehnat — dangasalik kabi oppozitsiyalarga asoslangan. Zumrad obrazi ijobiy obrazni ifodalasa, Qimmat

obrazi salbiy xulq-atvorning oqibatini o'quvchiga ko'rsatib beradi. Shu tariqa ertakda o'zbek xalqining axloqiy-didaktik va ma'naviy qadriyatlarini ramziy obrazlar orqali yetkazadi.

Xulosa

Xitoy va o'zbek xalq ertaklaridagi ramziy so'zlar xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlarini ifodalovchi muhim semantik birliklari hisoblanadi. Mazkur maqolada tahlil qilingan 《后羿射日》Hòu Yì shè rì hamda "Zumrad va Qimmat" ertaklari misolida ramziy birliklarning ma'no qatlamlari va ularning badiiy vazifasi ochib berildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Xitoy ertagi — 《后羿射日》Hòu Yì shè rì syujetida quyosh, kamon va qahramon obrazi kosmik tartib va tabiat muvozanatini ifodalovchi ramzlar sifatida namoyon bo'ladi. Bu ertakda qahramon 后羿Hòu Yì shè rì insoniyatni falokatdan qutqaruvchi kuch sifatida tasvirlanib, kosmik uyg'unlik va adolat g'oyasini ifodalaydi. Bunda ramziy birliklar asosan mifologik va kosmologik semantik mazmunga ega.

O'zbek xalq ertagi "Zumrad va Qimmat" da esa ramziy birliklar ko'proq axloqiy va didaktik xarakterni aks ettiradi. Zumrad obrazi ezgulik, kamtarlik va sabr-toqat timsoli sifatida tasvirlansa, Qimmat obrazi ochko'zlik va hasadgo'ylik kabi salbiy fazilatlarni ifodalaydi. Ertakdagi sandiq, kampir kabi obrazlar esa sinov va mukofot ramzlari orqali xalq milliy pedagogikasining muhim ko'rinishini ochib beradi. Shunday qilib, har ikki xalq ertaklarida ramziy so'zlar o'ziga xos muhim badiiy-semantik vazifani bajaradi. Biroq ularning semantik yo'nalishi turlicha ekanligini tahlilimiz davomida guvohi bo'ldik. Xitoy ertaklarida ramzlar ko'proq kosmik va mifologik mazmuni ifodalasa, o'zbek ertaklarida ular axloqiy va tarbiyaviy ma'nolarni yetkazuvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan ertaklardagi ramziy birliklar xalq madaniyat birligi va mentalitetining o'ziga xos ko'zgusi sifatida namoyon bo'ladi.

References:

1. Aristotel. Poetika. Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1980.
2. Muxammadaliyeva Shaxzoda Maxmud qizi, "ramziy ma'no va uning turlari" ilmiy maqola.
3. Saussure F. Course in General Linguistics. London: Duckworth, 1983.
4. Wang Guowei. Renjian Cihua (人间词话). Beijing: Zhonghua Shuju, 2009.
5. Ye Shuxian. Myth and Cultural Archetypes in Chinese Literature. Beijing: Peking University Press, 2011.
6. Sarimsoqov B. O'zbek folklori poetikasi. Toshkent: Fan, 2004.
7. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 1995.
8. Sharafiddinov O. Adabiyot – hayot darsligi. Toshkent: Sharq, 2007.
9. Shan Hai Jing (山海经). Beijing: Zhonghua Shuju, 2008.
10. Huainanzi (淮南子). Beijing: Zhonghua Shuju, 2010.
11. O'zbek xalq ertaklari. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2016.
12. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ramz>